

Књижевна историја

XIII **50** 1980
БЕОГРАД

САДРЖАЈ

	Страна
<i>Мирјана Бошков</i> СПИС О ПАДУ ЦАРИГРАДА 1453. ГОДИНЕ И СРП- СКИ ХРОНОГРАФИ (ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ) — НАСТАВАК — III	183
<i>Првослав Радић</i> ПЕВАЧКА ИМНА ЈОВАНУ ДАМАСКИНУ ЛАЗЕ КО- СТИЋА (ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА)	233
<i>Бошко Новаковић</i> ДЕМОНСКИ СВЕТ ПАТНИЦЕ ЈАКОВА ИГЊАТО- ВИЋА	245
<i>Гвозден Ероп</i> О ПРВИМ ДЕЦЕНИЈАМА СРПСКЕ КОМПАРАТИ- СТИКЕ	261
<i>Јован Деретић</i> СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ (VII — X КЊИЖЕВНОСТ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА (2)	273
<i>Борђе С. Костић</i> ДОДАЦИ НОВИНА СРПСКИ ЗА 1818. ГОДИНУ — БИБЛИОГРАФИЈА	307
<i>Marija Mitrović</i> DVE MONOGRAFIJE O PRIMOŽU TRUBARU	345

„ПЕВАЧКА ИМНА ЈОВАНУ ДАМАСКИНУ“
ЛАЗЕ КОСТИЋА

Лингвостилистичка анализа

Богу зефира, богу олуја,
господу сфера звучнога ма,
богу славуја и богу гуја,
господу тутња громовима:
Ти, клетво земне омане,
Ти, песмо небних снова,
однес' му, свети Јоване,
и гласе наших бола!

Богу целива блажена цика,
пакленом страшћу што пише рај,
господу вриска очајаника,
рушећи вечним надама трај:
Ти, клетво земне омане,
ти, песмо небних снова,
однес' му, свети Јоване,
и гласе наших бола!

Богу тишине живога гробља,
богу поретка вечнога сна,
богу господе, господу робља,
немоме богу муклога стра,
Ти, клетво земне омане,
ти, песмо небних снова,
однес' му, свети Јоване,
и гласе наших бола!

Господу сева бритких мачева,
кад се поведе последњи бој,
богу, што звоком скрханих негва
припевне гусли победопој:
Ти, клетво земне омане,
ти, песмо небних снова,
однес' му, свети Јоване,
и гласе наших бола!

Богу зефира, богу олуја,
господу сфера звучнога ма,
богу славуја и богу гуја,
господу тутња громовима:
Ти, клетво земне омане,
ти, песмо небних снова,
однес' му, свети Јоване,
и гласе наших бола!

(1865)

0. Прилика за лингвостилистичку анализу посебно нам се пружа на материјалу поетског стварања Лазе Костића; утолико пре што је у Костића и свесно постојала идеја о

функционалности песничког језика. У намери да трагамо за јединством језичког и поетског, лингвистичког и књижевноуметничког, задржаћемо се на *Певачкој имни Јовану Дамаскину*, у којој ће се, како запажа Богдан Поповић, „изменити читава клавијатура звучности, дотад невиђена и нечувена у нашем језику и која ће у потпуности одговорати значењу песме, интензитету њене емоционалне температуре, њеној намени“.¹

1. *Певачка имна Јовану Дамаскину* има пет строфа — октава; свака носи по два катрена од којих је други у свим строфама исти, тј. понавља се, те самим тим има улогу рефрена. Као што у композицији строфе постоји катрен који је заједнички свим строфама, тако у композицији песме последња строфа је поновљена прва, што открива, како ће показати и каснија анализа, мотивску цикличност песме. Препознајемо, дакле, извесно постојање поетске микро- и макроструктуре, тј. специфичне структуре сваке строфе понаособ као и песме у целини. И први и други катрени носе у себи *укрићену* риму (римују се први и трећи, други и четврти стих). То би се схематски могло овако представити:

A ——— r B ——— r C ——— r D ——— r A ——— r
хуху abab enen abab olol abab stst abab хуху abab

Већи је број успешно остварених *чистих* рима у којима се поред последњих консонаната и вокала поклапа и врста акцента, па чак и неакцентована дужина у облицима генитива множине:

рај : трај; живога гробља : господу робља;
небних сновā : наших бола;
богу олужā : богу гужā : богу славужā;

У почетним, првим катренима цезура се јавља после петог слога, а у другим катренима — рефренима после трећег, користећи често својом паузом морфолошком и синтаксичком наглашавању:

Богу тишине/*живога* гробља,
богу поретка/*вечнога* сна,
богу *госпoде/госпoду* робља,
немоме богу/*муклого* стра,
Ти, *клетво/земне* омане,
Ти, *песмо/небних* снова,
однес'му/*свети* Јоване,
и гласе/*наших* бола!

2. Прочитамо ли пажљиво све строфе запазићемо једну универзалну синтаксичку јединицу — заједничку свим строфама. Ова најмања заједничка количина информација,

¹ Богдан Поповић: *Лаза Костић* (студија и избор); „Југославија“, Београд 1967, стр. 36.

како бисмо је могли назвати, може се изразити следећом реченицом:

БОГУ/ГОСПОДУ СВЕТИ ЈОВАНЕ ОДНЕСИ ГЛАСЕ

клетво/песмо

први катрен

други катрен (рефрен)

Наравно, пука информативност и денотативност често су директна супротност књижевноуметничком изразу, што понекад зависи и од самих уметничких концепција различитих књижевних праваца. За епоху романтизма то је свакако карактеристично, зато ова издвојена количина информација има улогу везивнога ткива, основе из које тек настаје поетско уобличавање. За илустрацију овога послужимо се следећом схемом:

БОГУ	(ГОСПОДУ)	КЛЕТВО (ПЕСМО)			ОДНЕСИ	ГЛАСЕ
А зефира олуја славуја гуја	сфера звучнога ма тутња громовима	земне омане	небних снова			наших бола
В целива	вриска очајаника	— „ —	— „ —	— „ —	— „ —	
С тишине (—) поретка (—) госпоне (—) немоме (—)	робља	— „ —	— „ —	— „ —	— „ —	
Д (односна речен.)	сева (...) мачева	— „ —	— „ —	— „ —	— „ —	
А зефира олуја славуја гуја	сфера звучнога ма тутња громовима	— „ —	— „ —	— „ —	— „ —	

Очито је, тек у међусегментима ове, за песму универзалне синтаксичке формуле, тј. у ономе што она обједињује лежи језик конотације — језик симбола и метафора материјално изражен великим бројем лексема и падежних синтагми, једном речи — поетски језик. Уочљива је и правилност песниковог коришћења именица *бог* и *господ*, *клетва* и *песма*. Именице *бог* и *господ* у свим случајевима, изузев једног, употребљене су као синоними. Али упркос њиховој једнозначности, оне су скоро подједнако коришћене, најчешће у правилним фреквенцијама типичним за сваку строфу посебно. Изузетак је трећа строфа у којој је ова правилност поремећена игром речи. Тиме је разбијена и она незнатна монотоност њихове употребе, с обзиром да њу онемогућава већ различита схема коришћења ових именица у свакој строфи понаособ. С тим у вези, може се приметити да је и ритам ових строфа различит. Јер, у његовој функцији се налазе различите синтагматске и синтаксичке

целине, мање или веће, просте или проширене, које у свакој строфи остварују свој специфични систем:

I	Богу зефира, богу олуја, господу сфера звучнога ма, богу славуја и богу гуја, господу тутња громовима: (рефрен)	богу/богу господу богу/богу господу
II	Богу целива блажена цика, пакленом страшћу што пише рај, господу вриска очајаника, рушећи вечним надама трај: (рефрен)	богу господу

Именице *клетва* и *песма*, метафоре именице св. Јован, за разлику од облика *бог* и *господ* нису синонимски повезане, већ контрастивно, развијајући се у стиху пропорцијално у још шири контраст, супротност:

Ти, клетво земне омане,
 Ти, песмо небних снова,

Тако, док су у претходним примерима синоними *бог* и *господ* везивали за себе велики број у свакој строфи различитих поетских израза, синтагми, дотле контрастни пар *клетва* — *песма* бива везан за *малобројне*, и то сталне изразе, изразе који се понављају у свим строфама у рефрену. Притом се остварује извесна равнотежа у самој композицији песме, али, на другој страни, и веома звучан рефрен. Реч је, наиме, о специфичној правилности, *укрштају* који је познат као основа Костићеве филозофске концепције о животу, а наћи ћемо га у већем броју случајева и у идејном и композиционом елементу његова стварања. Именица *глас* нема свога пара, како синонимског тако ни контрастивног, а у композиционој структури предоређен јој је последњи стих рефрена. Она за себе једино везује стални израз, синтагму — *наших бола*.

Лако је, дакле, у микроструктури, у композицији сваке строфе, запазити постепену редукцију у броју и различитости изразâ, односно извесну квантитативно-квалитативну редукцију (нестајање опозиција и парова). Редукција израза, међутим, не значи увек и редукцију изражајности, јер најезгровитију и најјаснију поруку носе управо последњи стихови рефрена који су носиоци и саме песникове идеје. Разлог томе је, вероватно, и сама постепена демефоризација и конкретизација песникове мисли која је најизраженија у последњим стиховима рефрена, у несразмерно малом простору у односу на строфу. Ово потврђује и коришћење личне заменице *ти*, као и присвојне заменице 1. л. множине *наших*, које се у другим позицијама не јављају. Као да овде поново долази до својеврсног композиционог укрштаја.

3. Микроструктура песме представља њено посебно богатство. Свака строфа представља значајну карикату у идејној ланцу песме. За илустрацију овога узмимо, нпр. прву и четврту строфу и однос између њихових почетних катрена на једној страни, и њихових рефрена на другој. Катрен прве строфе носи највећи број симбола, увек у међусобно контрастивном односу (богу зефира : богу олуја; богу славуја : богу гуја; господу сфера звучнога ма : господу тутња громовима) те и степен конотативности расте, стварајући тако својеврсни контраст према рефрену у коме се насупрот бешчовечној природи јавља човек. Наиме, појава људске речи, после ових светова сфера, гуја и славуја много је снажнији контраст од онога у четвртој строфи када се она јавља после скрханих окова, бритких мачева и победопојних гусала, што већ само по себи упућује на јасније разумевање ових симбола, језичкоуметничких знакова. Погледајмо које језичкоуметничке знакове песник користи у првом, а које у другом случају. У првome катрену прве строфе, примери *зефир* : *олуја*; *славуј* : *гуја* симболично показују двојство добра и зла, што је изузетна општост, али појам човека овде нема приступа, највероватније ни у неком симболичком значењу. Четврта строфа, пак, садржи симболе: *бритки мач*, *последњи бој*, *скрхане негве*, *победопој*, што очито указује на опозицију ропство — слобода, што је ужа релација од претходне. Осим тога, ови језичкоуметнички знакови из четврте строфе упућују директно на човека. Тако, разлика између ових кључних строфа у тематској композицији песме (не рачунајући остале које су такође повезане по специфичној тематско-филозофској градацији) може се графички овако приказати:

Очито је да се овим распором од прве до четврте строфе завршава један песничко-филозофски циклус који петом строфом наново отпочиње.

4. Задржимо се сада на карактеру оних језичких — поетских целина које су у непрестаној чврстој спрези са оном основном и минималном информативношћу денотативног карактера. Погледамо ли напред изложеној табелу, неће бити тешко запазити доминацију падежних синтагми везаних за речи: бог, господ, клетва, песма, гласи. Својом синтаксичком и звучном пренаглашеношћу или парадигматском независношћу (вокатив: клетва, песмо) ове синтагме постају главним реченичним и поетским ослоном. Узима-

јући у обзир просторни однос падежних синтагми према стиху (посебно дативско-генитивских синтагми, како их условно означајемо) запазићемо три врсте облика. Први би представљао *најједноставније* облике (богу зефира, богу олуја, богу гуја, богу славуја, богу господе, господу робља) који у композицији строфе симетријски заузимају по половину стиха, а међусобно су одвојени зарезом или везником. Оваквих облика има највише у првој строфи у којој својом језгровитошћу израза, али и смењујући се са дужим облицима, дочаравају извесну динамичност и несталност која у потпуности одговара мотивском плану прве строфе.

Оваквим једноставнијим облицима супротстављени су *сложенији*, који сада захватају читав стих. Они су такође међусобно симетријски постављени, што се посебно види у првој строфи где се наизменично смењују са паровима краћих синтагматских облика успостављајући још један вид правилности — укрштаја:

Богу зефира, богу олуја,
господу сфера звучнога ма,
богу славуја и богу гуја,
господу тутња громовима:

Изузетак чини трећа строфа у којој је композициона правилност разбијена трећим стихом који једини садржи два проста генитивска облика, а своју игру речи заснива на хомониму *господ(а)*:

Богу тишине живога гробља,
богу поретка вечнога сна,
богу господе, господу робља,
немоме богу муклога стра:

Најзад, *најсложенији* облици представљају готово праве реченице (још увек са готово константном употребом датива и генитива) које заузимају по два стиха у строфи.

Ако доведемо у везу степен денотативности у строфи са синтагматским облицима у њој, можемо открити специфичан однос. Наиме, денотативност строфе управо је сразмерна дужим синтагматским целинама и обрнуто. Тако, друга строфа у тежњи ка свођењу песникове идеје на проблем човекове егзистенције (овде је представљен човек као роб природе и васионских светова) нужно тражи дуже синтагматске облике у циљу јаче експлицитности. Слично је и са четвртом строфом у којој су општи симболи замењени симболом човека и његове победе (мач, бој, скрхане негве, гусле) те је без обзира на извесну симболичност степен денотације већи но у осталим строфама. Тако долазимо до специфичнога двојства међу строфама при чему, формално гледано, значајнија идејна и композициона позиција припада другој и четвртој строфи.

Очито је, дакле, да постоји тесна веза између тематске и језичке организације како у свакој строфи понаособ, тако у читавој песми као целини различитих целина. Повремена неуједначеност, пак, у микроструктури разбија потенцијалну тонску једноличност, линеарност која би се могла јавити с обзиром на велики број устаљених синтагматских облика и лексема. Осим тога, ова повремена неуједначеност и стихијност на синтагматском (трећа строфа) или семантичком плану један је од носилаца ритма који „тежи да се креће према кретању емоције, због чега је увек у суптилном односу према емоционалном садржају“.²

5. Погледајмо, ослањајући се на површан лексички пресек, које лексеме песник користи како би песми наметнуо одређену емотивност и жељени ритам. Ово можемо посматрати на два плана: унутрашњем (семантичком) и спољашњем (фоно- и морфостилистичком) при чему треба имати на уму да су оваква одређења само условне природе. На унутрашњем (семантичком) плану запажамо да се у свакој строфи изражава одређено двојство: добро — зло; борба — ропство, или динамика — статика. Са аспекта глобалног плана, макроструктуре, то можемо овако представити:

олуја	зефир
гуја	славуј
тутањ	звучни ма̂
врисак	тишина
страст	гробље
очајаник	рај
цика	сан
нада	робље
сев (мачева)	неми бог
бој (последњи)	страх (мукли)
негве (скрхане)	
гусле	
победопој	

Дакле, постоји извесна симетрија, равнотежа у семантичкој и симболичкој основи ових лексема. Погледајмо какав је однос ових опозиција у свакој строфи посебно, у микроструктури:

I	II
зефир: олуја	_____ : врисак
славуј: гуја	рај : очајаник
звучни ма̂: тутань	_____ : цика
	_____ : нада (вечна)

² Зденко Лешњић: *Језик и књижевно дело*, Свјетлост, Сарајево 1975, стр. 259.

III	IV
тишина : —————	————— : сев (мач.)
гробље : —————	————— : бој (посл.)
вечни сан : —————	————— : негве (скр.)
робље : господа	————— : гусле
неми бог : —————	————— : победопој
страх : —————	
(мукли)	

Из овога прегледа, који се ипак не сме узимати као коначан због одређених стилских фигура које понекад носе контрастивно или парадоксално значење (блажена цика, живо гробље и др.), може се бар у основним цртама уочити ток емотивног, дакле и кретање ритма у зависности од семантичке основе. Очито је да се и емотивни ток различито креће од прве строфе, где је успостављена извесна семантичка равнотежа, преко друге и треће које су у снажној супротности (семантичкој али и синтагматској, како смо видели), до четврте у којој је семантичка страна у служби симбола коначне човекове победе. И ова анализа показује да међу унакрсним строфама постоји одређена веза и тематска сличност, у овоме случају изразитије између друге и четврте строфе.

6. Фоностилистичка анализа такође показује извесне правилности које се уклапају у композицију песме, односно, и она нам у извесној мери показује јединство садржаја и језичке организације. У светлу ове анализе задржаћемо се на односу вокала задњег и предњег реда и њиховом распореду у почетним катренима сваке строфе. Бројчано изражен овај однос је следећи:

I	II	III	IV	V
33 : 5	24 : 13	29 : 9	20 : 17	33 : 5

Очито је, прва и трећа строфа показују изразиту доминацију вокала задњег реда. Ако за фоностилистичку страну вокала задњег реда прихватимо дочаравање одређене турбности и монотоности, онда овакав распоред вокала и мотивски одговара овим строфама. На другој страни, у другој и четвртој строфи запажамо снажан пораст вокала предњег реда. То је посебно карактеристично за четврту строфу у којој рески и звонки тон ових вокала одговара тематској страни строфе — „победопоју“ гусала и севању бритких мачева. Ипак, фоностилистици не би требало давати исувише примата у оваквим анализама, јер би и само песништво следећи њене још увек недовољно убедљиве принципе (нпр. управо о мотивисаности вокала и консонаната) прешло у пукну механичност. Довољно је понекад само утврдити извесну тенденцију уколико она постоји, јер „кад се наша анализа не поклапа са нашом интуицијом, ми обично налазимо за потребно да модифицирамо нашу анализу“.³

³ Фердинанд Де Сосир: *Општа лингвистика*, предговор С. Марић, Нолит, Београд 1977, стр. 30.

7. Овој анализи би свакако требало додати разматрање Костићевих кованица и њихове улоге у поетском стварању. У својој *Историји нове српске књижевности*, Ј. Скерлић пише да Костић „не само да је стварао нове речи за које српски језик не зна, но је по вољи и ради стиха резао и унакажавао речи које постоје, или речима које постоје давао смисао који оне немају“.⁴ Међутим, ако не приступимо овако једнострано Костићевом стварању неологизама, у његовим песмама ћемо наћи велики број веома успешно сagraђених (изниклица, узданак, плетисанка, осамка и др.). Треба узгред поменути да критериј успешности ових неологизама не треба тражити у њиховом општем прихватању од стране народа, што се у Скерлићевом закључку, да их „ни после њега ни један Србин није изговорио“⁵, може наслутити. Мора се, дакле, правити јасна разлика између нпр. Вуковог стварања нових речи, које пре свега теже функциоалности — говорној употребној вредности, значи и стварању у духу народног језика, и Костићевог у коме се наслућује тежња за новим, несвакодневним, необичним и, што је најважније, њему *својственим поетским изразом*. Овај поетски израз често мора јасно и језгровито изразити поетско расположење, а затим и остати веран духу свога језика. Често је песника метар стиха нагнао оваквоме стварању нових речи. Тако, у овој песми Костић ствара *трај*, да би се римовало са *рај*, изводећи га из глагола *трајати*. Именица *победоној*, вешто је направљена сложеница у значењу опевати победу, односно — песма победе, остварујући тиме како риму са речи *бој*, тако и устаљени, непоремећени деветерац.

8. Задржимо се и на неким морфолошким карактеристикама песниковог израза. Именице *глас* и *бол* песник користи без њихове стандардне, проширене основе — *гласови*, *болови*. Облици које он користи, *гласи* и *боли*, не само да се уклапају у седмерац четвртог стиха рефренâ, већ и својим архаичнијим морфолошким обликом помало дочаравају црквено-молитвени тон који уноси у стихове и нит мистичности. Овоме посебно доприноси семантичка помереност облика *гласи* и *боли* према облицима *гласови* и *болови*. Ови старији облици данас у своме значењу носе мистичност или злослутност (*гласи*), или неку бестелесну а ипак људску бол (*боли*). Насупрот овоме паралелизму јавља се и паралелизам између *придева земни* и *небни* за које, чини се, важи исто што и за претходне примере. Посебно место, у светлу оваквих значења припада именичком облику *очајаник*.

9. Број глагола у *Певачкој имни Јовану Дамаскину*, насупрот именицама и придевима, веома је мали. Погледамо ли њихов распоред у песми, можемо доћи до закључка да се и он уклапа у унакрсно-дводелни, филозофски циклус

⁴ Јован Скерлић: *Историја нове српске књижевности*, Просвета, Београд 1967, стр. 316.

⁵ Исто.

у песми. Наиме, друга строфа (*пише рај; рушећи ... трај*) и четврта (кад се *поведе ... бој; припевне* победопој) изражавају и тематски човекове акције, жудње или борбу, те је разумљиво што је у њима употреба глагола нешто израженија. Значајно место припада глаголу *однети* који се налази у припеву, дакле, његова је употреба константна, што је створило извесну гравитацију у микроструктури песме. Јер, овај глагол у императиву као да коначно везује расплнут песников израз за његову главну идеју, односно има значајно место у постепеној конкретизацији идеје, о чему је већ било речи. Тако, у свакој се строфи завршава по један микроциклус да би се са следећом строфом обновио, поново се крећући према глаголу *однети*. Заповедни начин овога глагола својом сажетијом формом (*однес'*) показује нам нагло прерастање ширине песникове мисли у језгровиту и одсечну „поручку“ коју више не карактерише широк дијапазон језичких одредаба. Оваква песникова тежња овде је очита. Могло би се можда помислити да је облик *однес'* настао једино из тежње да се не поремети осмерац овога стиха. У овоме може имати истине, међутим песник је могао употребити облик *носи*, а број слогова остао би исти. Дакле, долазимо до улоге префикса *од-* у заповедном начину глагола *однети*. Јасно је да облик *однес'* својим префиксом који је у значењу удаљавања и одвајања од нечега,⁶ у песми показује извесну одсечност и одлучност.

10. Задржимо се, најзад, на краткој синтаксичкој анализи песме, тј. основне поручке коју нам нуди свака строфа:

БОГУ/ГОСПОДУ (КЛЕТВО/ПЕСМО) СВЕТИ ЈОВАНЕ ОДНЕСИ ГЛАСЕ.

Запажамо да, синтаксички, ова реченица не одговара у стаљеном реду речи у нашем језику јер је на првом месту *неправи објекат* чиме песник ставља нагласак на њега издвајајући га од осталих речи. Међутим, облик *богу* са синтаксичког прераста у поетски план управо због своје пренаглашености. Тако, иако парадигматски завистан овај дативски облик у реченици постаје независтан — читава реченица у малом, симбол. Његово често понављање је вероватно један од елемената молитвеног у песми. Има зато мишљења да је ова песма пре православна молитва него хеленска химна⁷. Чини се, ипак, да и химнички тон са својом прометејском снагом и величањем човека има чврстих позиција у песми. Као да песništво Л. Костића и овде прати повремени сукоб — укрштај између мелодијско-молитвеног и идејно-химничког који се у правилним интервалима прате и разилазе укључујући се у унакрсно дводелну композицију песме.

⁶ Михаило Стевановић: *Савремени српскохрватски језик I*, Научна књига, Београд 1975, стр. 440.

⁷ Миодраг Поповић: *Романтизам III*, Нолит, Београд 1975, стр. 114.

Првослав Радич

ПЕСЕННЫЙ ГИМН ИОАННУ ДАМАСКИНУ

Резюме

Песенный гимн Иоанну Дамаскину в свете лингвостилистического анализа показывает сложную структуру поэтического языка Лазы Костица. Мастерски используя языковой материал, поэт подчиняет его поэтической функции, образуя единство тематической и языковой организации стихотворения. Сложная поэтическая структура сделала возможным анализ на многих лингвистических уровнях (фонетика, морфология, словообразование, лексика, синтаксис). При этом установлено, что в стихотворении обнаруживается определённая правильность и схематичность, отразившиеся как во всякой отдельной строфе (микроструктура), так и в целом стихотворении (макροструктура). Основу своей философской концепции, *пересечение*, Костиц показал и в плане языка, в специфике сменяющихся фонологических, а также морфологических и лексических элементов (фоностилистические элементы, система падежей). Стихотворение построено на перекрёстной, двусоставной схеме, содержательно обусловленной и лингвистически организованной. Семантическая и ритмическая стороны тесно связаны с такой организацией стихотворения.